

SEXUALIDADE NA PESSOA IDOSA

FICHA CATALOGRÁFICA

CRENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

Enfermeiro, Professor Associado do Departamento de Enfermagem Clínica. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba. Pós-Doutorando em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (PPGSC/UnB). Doutor em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (PPGCS/UnB). Especialista em Gestão dos Serviços de Saúde e de Enfermagem.

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará-UFC. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública pela UFPB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG/UPE. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, atuando no Ensino, na coordenação e orientação de projetos de Pesquisa e Extensão na área de urgência e emergência. É pesquisadora responsável pela linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidar em Saúde de Pessoas em Condições Críticas vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas- GEPSPCC /UFPB/CNPq. É Coordenadora da Liga Acadêmica de Emergência e Trauma - LAET / UFPB

CRENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

MARIA DAS GRAÇAS MELO FERNANDES

Professora Titular da Universidade Federal da Paraíba, com atuação na Graduação e na Pós-Graduação em Enfermagem, professora permanente desde 2009. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde do Adulto e do Idoso (GEPsAI).

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Enfermeira graduada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com Licenciatura Plena em Enfermagem pela UFPB. Habilitação em Enfermagem Médico-Cirúrgica - UFPB. Docente das disciplinas Legislação em Enfermagem, Emergência e UTI da Escola Técnica de Saúde da UFPB. Especialização em Cuidados Intensivos - UFPB. Mestrado em enfermagem UFPB. Doutorado em Medicina e Saúde pela UFBA. Título de Estudos Avançados com Proficiência em Pesquisa pela Universidade de Extremadura Badajoz - Espanha. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Diretora Presidente da Revista Enfermagem em Foco do Conselho Federal de Enfermagem. Pesquisadora vinculada ao Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil CNPq no Grupo de Estudos e Pesquisa Saúde da Pessoa em Condições Críticas- GEPSPCC/UFPB/CNPq.

DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA

Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (PPGENF/UFPB). Possui Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. Licenciatura plena em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba.. Membro e Assessora Técnica do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas -GEPSPCC/UFPB/CNPq.

CRENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

DANIELA DE SOUZA DANTAS

Discente da Graduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências da Saúde.

AUTORES

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

MARIA DAS GRAÇAS MELO FERNANDES

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA

DANIELA DE SOUZA DANTAS

CARO LEITOR

ESTA CARTILHA FOI ELABORADA COM O OBJETIVO FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A SEXUALIDADE NA PESSOA IDOSA . ESTÁ DESTINADA AOS ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM CUIDADOS DE IDOSOS DO CENTRO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO (CPT) - ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (CPT-ETS/UFPB).

AFINAL, O QUE É A TERCEIRA IDADE?

DE ACORDO COM ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), A TERCEIRA IDADE É UMA FASE QUE SE INICIA AOS 60 ANOS, PARA PESSOAS QUE VIVEM EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS E AOS 65 EM PAÍSES DESENVOLVIDOS.

E O QUE É SEXUALIDADE?

A SEXUALIDADE REFERE-SE AOS DESEJOS, ÀS NECESSIDADES, AO AMOR, CARINHO, CALOR, PALAVRAS, TOQUES E COMUNHÃO, SENDO O RESULTADO DA EXISTÊNCIA DOS SEXOS (MARINHO ET AL., 2008; TERRA ET AL., 2014);

SENTE-SE QUERIDO E IMPORTANTE PARA O OUTRO, PROMOVE PROTEÇÃO, CONFORTO E BEM-ESTAR EMOCIONAL (ELIOPOULOS, 2011);

ASSIM, A SEXUALIDADE INFLUENCIA TAMBÉM A SAÚDE FÍSICA E MENTAL (OMS, 2006).

IDEIA 1

comunicação e
compreensão das
limitações;

FONTE [HTTPS://WWW.UOL.COM.BR/VIVABEM/NOTICIAS/REDACAO/2018/12/18/SEXO-NA-TERCEIRA-IDADE-10-DICAS-PARA-IDOSOS-MANTEREM-A-VIDA-SEXUAL-ATIVA.HTM](https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/12/18/sexo-na-terceira-idade-10-dicas-para-idosos-manterem-a-vida-sexual-ativa.htm)

IDEIA 2

Minimize os efeitos
da dor:

Use lubrificantes;

Escolha as posições
sexuais mais
confortáveis.

IDEIA 3

Explore outras formas de
sexualidade: Abraço, carícia,
beijos; Estimulação
genital manual;
Fantasias sexuais;
Massagem

SILVA ET AL., 2020.

COMO PROMOVER A SEXUALIDADE?

O SEXO PODE ESTÁ PRESENTE EM TODAS AS ETAPAS DA VIDA!

- A sexualidade não desaparece na idade avançada ela é parte integrantes das experiências de vida.
- E quando relacionada a idade, ela remete a ideia de que os idosos não tem relação sexual, mas isso é um mito .
- Mesmo com a modernidade de algumas concepções na prática da sexualidade, ainda podemos registrar preconceitos.
- E a sexualidade não está relacionada somente a relação sexual, a penetração em si, mas envolve também sentimentos, carícias, palavras, gestos, olhares, entre outros aspectos .

FATORES QUE INTERFEREM NA SEXUALIDADE DOS IDOSOS

Na fisiologia feminina, as alterações se iniciam na fase da menopausa, alterando a lubrificação vaginal, podendo ocorrer também a dispareunia e no homem podem ocorrer ereção mais flácida, sendo necessário mais tempo para alcançar o orgasmo; ereções involuntárias noturnas diminuem; ejaculação retardada e redução do líquido pré-ejaculatório. E algumas comorbidades também podem influenciar.

**NESSA
FAIXA ETÁRIA TAMBÉM EXISTE A
POSSIBILIDADE DSE
CONTRAÇÃO/TRANSMISSÃO
DE INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS (IST).**

ALBUQUERQUE, D. A. ET AL., 2008.

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS- ISTS

AS ISTS MAIS COMUNS SÃO:

HIV/ AIDS

TRICOMONÍASE

CLAMÍDIA

GONORREIA

HEPATITE B

SÍFILIS

HERPES GENITAL

HPV

ALBUQUERQUE, D. A. ET AL.,2008.

**A TRANSMISSÃO DAS ISTS
OCORRE PELO CONTATO
SEXUAL, POR VIA:
ORAL, VAGINAL E ANAL.**

FRUGOLI ET AL .,2011.

SINAIS E SINTOMAS DAS ISTS

DOR

- AO URINAR;
- AO EVACUAR;
- NO ATO SEXUAL;

- FERIDAS;
- CORRIMENTOS;
- VERRUGAS.

FRUGOLI ET AL .,2011.

**COMO POSSO
ME PROTEGER
CONTRA AS
ISTS?**

USE CAMININHA!

**A MELHOR MANEIRA DE FICAR
PROTEDO É USANDO PRESERVATIVOS
EM TODAS AS RELAÇÕES SEXUAIS .**

COMO É QUE USA ESSE PRESERVATIVO?

PRESERVATIVOS MASCULINOS E FEMININOS PROTEGEM DO HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST

1 Rasgue cuidadosamente a embalagem com a mão e retire a camisinha

2 Desenrole até a base do pênis, segurando a ponta para retirar o ar

3 Depois da relação, retire a camisinha do pênis ainda duro, com cuidado para não vazar

4 Use a camisinha uma só vez. Depois de usada, dê um nó e jogue no lixo

o gel lubrificante deve ser utilizado juntamente com o preservativo, evitando que este seja danificado, reduzindo a chance de rompimento durante a relação sexual.

1 Retire o preservativo da embalagem e segure a argola interna com o polegar e o dedo indicador.

2 Com o dedo indicador, certifique-se de que a argola interna esteja bem no fundo da vagina.

3 A argola externa deve ficar para fora da vagina. No momento da penetração, segure a argola externa com uma das mãos.

4 Após a relação, torça a argola externa e retire o preservativo com o cuidado. Jogue no lixo.

ONDE POSSO PEGAR OS PRESERVATIVOS?

- **SÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.**
 - **VOCÊ PODE RETIRAR QUANTOS PRESERVATIVOS MASCULINOS OU FEMININOS VOCÊ JULGAR QUE NECESSITE.**
- **NÃO DEVEM SER IMPOSTAS QUAISQUER DIFICULDADES OU CONDIÇÕES PARA QUE VOCÊ OS OBTENHA.**

BRASIL, 2023.

**E SE EU
CONTRAIR
ISTO O QUE EU
FAÇO?**

TRATAMENTO DAS ISTS

O TRATAMENTO PARA QUALQUER IST
ESTÁ DISPONÍVEL EM QUALQUER UNIDADE
DE SAÚDE E É GRATUITO, SE VOCÊ
CONTRAIR BASTA PROCURAR A MAIS
PERTO DE SUA CASA!

BRASIL, 2023.

**VOCÊ PODE ENVELHECER E
DESFRUTAR
DE UMA SEXUALIDADE SAUDÁVEL!**

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, D. A. et al. Conhecimento de idosas sobre infecções sexualmente transmissíveis. Revista de Enfermagem UFPE on line, v. 2, n. 2, p. 137-145, abr./jun. 2008.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, 2006.
- FRUGOLI, Angélica; JÚNIOR, Carlos Alberto de Oliveira Magalhães. A sexualidade na terceira idade na percepção de um grupo de idosas e indicações para a educação sexual. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 15, n. 1, 2011.
- Ministério da Saúde [homepage na internet]. Infecções Sexualmente Transmissíveis [acesso em 27 maio 2023]. Disponível em: <https://www.gov.br/>.
- SILVA, Rafaela Martins; RODRIGUES, Bráulio Brandão; DA SILVA GONÇALVES, Lair. A sexualidade na terceira idade sob a perspectiva dos idosos atendido num ambulatório de psicogeriatría do distrito federal. Brazilian Journal o Development, v. 6, n. 2, p. 6273-6292, 2020
- VIEIRA, Sara et al. A vivência da sexualidade saudável nos Idosos: O contributo do enfermeiro. Salutis Scientia-Revista de Ciências da Saúde de ESSCVP, v. 6, p. 35-5, 2014.
- CRÉDITOS: Tema desta apresentação foi de criado por brainstorm escrita a mão divertida colorida por Samuel.